

XALQ ERTAKLARINING JANR XUSUSIYATLARI

Togaliyev Khusniddin Muzaffarovich

Magistratura bo'limi talabasi

Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184889>

Annotatsiya. Ertaklar xalqning necha-necha ming yilliklar davomidagi hayotiy tajribalarini umumlashtirgan holda uning ijtimoiy ongida, estetik didida, axloqiy qarashlarida e'tiqodida kechgan o'sish-o'zgarishlarning badiiy tarixi sifatida ayricha ahamiyat kasb etgan. SHu bois hozir ham miriqib tinglanadi, sevilib o'qiladi, eng muhimi, navqiron avlodning ma'naviy-axloqiy kamol topishida beqiyos ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Kalit so'zlar: ertak, matal, cho'pchak, majoziylik (allegorik), ushuk.

GENRE FEATURES OF FOLK TALES

Abstract. Fairy tales, summarizing the life experiences of the people over several millennia, were of particular importance in his social consciousness, aesthetic taste, moral views as an artistic history of growth-changes in his faith. Therefore, miriqib is still listened to, loved and read, and, most importantly, has an incomparable effect on the spiritual and moral maturation of the noble generation.

Keywords: fairy tale, matal, Shepherd, figurative (allegorical), ushuk.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Аннотация. Сказки, обобщая жизненный опыт народа на протяжении многих тысячелетий, приобретали особое значение как художественная история изменений, происходивших в его общественном сознании, эстетических вкусах, нравственных взглядах и убеждениях. Поэтому и сейчас его слушают, любят и читают, а главное, он оказывает неоценимое влияние на духовно-нравственное совершенствование поколения навкиранов.

Ключевые слова: сказка, мата, чепчик, образный (иносказательный), ушук.

So'z san'atining dastlabki namunalari insoniyat nutqi paydo bo'lishi bilan yuzaga kela boshladi. ertak termini Mahmud Koshg'ariyning XI asrda yozilgan «Devonu lug'otit turk» asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Hozir fol'kloristik termin sifatida ertak so'zi qabul etilgan bo'lsa-da, Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida matal deb yuritiladi. Buxoro atrofidagi rayon va qishloqlarda, shuningdek, boshqa erlardagi ikki tilda (o'zbek va tojik tillarida) so'zlashuvchi aholi orasida ushuk deb ataladi. Xorazmda varsaqi, Toshkent shahri va uning atrofida cho'pchak termini ham ishlatiladi. O'zbeklar

orasida ertak, matal, cho'pchak terminlaridan boshqa yana hikoya, afsona, o'tirik, tatal kabi atamalar uchraydi. Alisher Navoiy asarlarida afsona, ertak va masal ma'nolarida cho'rehak so'zi ishlatilganki, u ham cho'pchak so'ziga to'g'ri keladi. Cho'pchak kichik hikoyalarni to'plash, hikoya qilish, topish, izlash ma'nosida bo'lgani uchun ba'zan topishmoq o'rnida ham qo'llangan.

Ertak xalq og'zaki badiiy ijodining eng qadimiy, ommaviy, hajman yirik, katah kichiklar uchun baravar qiziqarli bo'lgan janridir. Ular juda uzoq o'tmishda ibtidoiy ajdodlarimizning mifologik dunyoqarashi, qadimiy urf-odatlarini, marosimlari asosida paydo bo'lgan. Ertaklarda, odatda, xalqning maishiy turmushi va eng olijanob insoniy fazilatlarini haqidagi orzu-o'ylari xayoliy va hayotiy uydirmalar vositasida bayon etiladi. Ertaklar professional ijrochilikka asoslangan. O'tmishda ertaklar yilning ma'lum davrida, belgilangan paytda ijrochilik salohiyatiga ega bo'lgan yoshi ulug', dono, hurmatli va e'tiborli kishilar tomonidan aytilgan. Odatda bunday professional ijrochilar ertakchi deb hritiladi.

Xalq ertak aytmoqqa jiddiy qaragan. Shu haqdagi nuqtai nazarini «Ertak ermak emas, ertakchi og'ziga kelganini demas» maqolida ifodalagan. Ertak ertakchi tomonidan yo bir kishiga, yo butun bir jamoaga qarata aytiladi. Bunda aytish mohiyatan ijroga teng. Aytaylik, ertakchi tinglovchilar diqqatini qozonmoq uchun ertak mazmuniga mos ruhiy holatlarga kiradi, ertak sirli olamini ta'minlash uchun ovoz jilosiga, hz va gavda harakatlariga (mimika va pantomimikaga) alohida e'tibor beradi, ertakni baqirib-chaqirib aytmaydi, balki goh shivirlab, goh ovozin ko'tarib, ko'zlarini har xil holatga solib, hmshoqlik bilan samimiy hikoya qiladi. Hayvonlarga xos ovozlarni taqlid qilsa, mifologik obrazlar ovozi vahmkor ohangda bo'lishini ta'minlaydi. Shu taxlitda butun bir ertakni bir o'zi ijro etadi, asardagi ruhiy olamni o'z kechinmalari bilan to'ldiradi va hayajonbaxshligini ta'minlaydi. SHu ijro xususiyatiga ko'ra ertak ijrochiligi xalq yakka aktyor teatrini eslatsa-da, aslida har qanday dekoratsiyalardan va boshqa sahnaviy atributlardan xoliligi bilan undan farq qiladi.

Ishlab chiqarishning dehqonchilik turi etakchilik qilgan davrlarda ertak, odatda, dehqonlarning dala hmushlari tugagan paytda- kuz va qish mavsumlarida, uzun va zerikarli oqshomlarda aytilgan va bu o'ziga xos an'ana tusini olgan. Ertakchilik oqshomlari shomdan tonggacha davom etgan. SHundandirki, xalqning o'zi bu hodisani «Doston kunda aytiladi, ertak tunda» degan maqolida maxsus ta'kidlab qo'yishni unutmagan.

Garchi ertak eng qiziqarli nuqtasiga – kul'minatsiyasiga kelib qolganiga qaramay, tong otgan zahoti uni aytishdan to'xtanilgan. Xususan, sehrli-fantastik ertaklar ijrochiligida bunga qat'iy amal qilingan. Sababi - sehrli-fantastik ertaklarda mavjud dev, pari, ajina singari qorong'ulik olamining mavjudotlari yorug'lik olamiga chiqib, insonlarga, ayni paytda ertak

tinglovchilariga ziyon-zahmat etkazishlari mumkin degan e`tiqod tufayli shunday yo`l tutilgan. Qolaversa, ertaklarga xos sirlilikning yo`qolishidan, uning moddiy hayot qobig`iga singib ketishidan qo`rqilgan. SHomdan boshlanuvchi qorong`ulik tonggacha hukmron bo`lganligidan ertaklar olamiga xos sirlilikni kuchaytirgan omilga aylangan. Ertakning kechqurun aytilishi an`anasi aslida ana shu asosda qaror topgan. Ertaklarning ayrim qismlari bevosita dramatik harakat yordamida ijro qilinadi. Bunday ijroga amal qilinmasa, ertakning badiiy-estetik qimmati pasayadi. Ertaklar ijrosi uch xil usulda tashkil etilishi mumkin:

- a) teatrlashtirilgan shaklda;
- b) deklamatsion shaklda;
- v) ohangga solingan shaklda.

Ertaklarda va ular ijrochiligida tayyor qolipga aylangan an`anaviy birikmalar juda ko`p uchraydi. Ular o`quvchi va tinglovchini qiziqtirishdan tashqari, voqealarni bir-biriga bog`lashda, uzoqni yaqin qilishda muhimdir. Chunonchi, «qirq hujra bor, hujraning qirqinchisiga kirma», «qilichni bir silkitdi, qilich qirq gaz cho`zilbdi», «endi so`zni boshqa tomondan eshiting», «shohning qahri kelib, ilonday zahri kelib», «oy desa og`zi bor, kun desa-ko`zi bor, shirindan shirin so`zi bor», «suv ichsa tomog`idan, sabzi esa biqinidan ko`rinadi», «kulsa – og`zidan gullar sochilar, hrsa-oyog`idan tilla sochilar», «yo`l hrib, yo`l hrsa ham mo`l hrib, tog`u sahro, cho`l hrib...» kabilar shular jumlasidandir.

Ertak ijrochiligining o`ziga xos tabu – taqiq va irimlari bor. CHunonchi, ertakchi ertak aytayotganda eshikni mahkam tambalagan, o`choqqa olov yoqqan, yoniga achchiq va keskir narsalar, shuningdek, non, suv, tosh singari narsalarni qo`ygan.

O`zbekistonning turli joylarida ertakchilik matablari bo`lgan. Ularda ustoz ertakchilar o`zlariga munosib shogirdlar tayyorlagan. SHogirdini ertak aytish san`atining nozik qirralari bilan tanishtirgan va unga ertak ijrochiligining sir-sinoatlaridan maxsus saboq bergan.

Ertak epigrafi, an`anaviy kirish qismi va boshlamasi ertakchining mahoratini baholashga xizmat qiladi, ular, asosan, saj` orqali yaratilgan bo`lib, ertak ohangdorligining jozibasini ta`minlaydi, ertakka ta`sirchanlik baxsh etib turadi.

O`zbek ertaklari a) sehrli –fantastik ertaklar; b) hayvonlar haqidagi ertaklar; v) maishiy-hayotiy ertaklar kabi ichki turlarga bo`linadi.

Sehrli va hayvonlar haqidagi ertaklar voqelik asosan xayoliy uydirma negizida hikoya qilinib, ularda hayotda bo`lmagan, bo`lmaydigan g`ayritabiiy narsa-hodisalar tilga olinadi. Maishiy-xayoliy ertaklarda hayotiy uydirma etakchilik qiladi.

Ertaklar janr sifatida uzoq muddatli shakllanish jarayonini kechirgan. Ular ibtidoiy odamlarning turmushdagi biror voqeani oddiygina hikoya qilishlari asosida hzaga kelgan. Davrlar o'tishi bilan hikoya qilish ham takomillashib borgan. So'zga sig'inish, ilohiy kuchlarga sig'inish, animistik, totemistik, fetishistik e'tiqodlar, gallitsunatsiya va tush ta'sirida fantastik (taxayyuliy) vositalarga to'lisha borsa, hayvonlarni ovlash, xonakilashtirish, ular inonchlariga ishonish, hayvon mahsulotlaridagina emas, balki kuchidan ham foydalanish jarayonlarida hayvonlar haqidagi ertaklar paydo bo'la boshladi. Asta-sekin shu xildagi ertaklarda turmush tajribasini omuxtalashtira borish, u yoxud bu xildagi qusur va kamchiliklardan kulish ertakdagi obrazlarga majoziylik (allegorik) xususiyatni baxsh etdi. Natijada hayvonlarga oid ertaklar tarkibida majoziy namunalar hzaga kela boshladi.

Feodal munosabatlar tarkib topib, unda ijtimoiy jarayon takomillasha borgach, ertaklarda ham shu ijtimoiy munosabatlarni ifodalash tamoyili chuqurlasha bordi, natijada hayotiy uydirmalar asosidagi maishiy ertaklar paydo bo'la boshladi. SHu zaylda ertaklar ijtimoiy – estetik hodisa sifatida xalq epik ijodiyotida mustahkam qaror topdi.

Ertak janri barcha xalqlarning og'zaki ijodida mavjud bo'lib, har bir xalqning umuminsoniy fazilatlari, olijanob qarashlari, hksak orzulari va intilishlarini o'ziga xos milliy ruhda ifodalaydi. Jumladan, o'zbek xalq ertaklarida xalqimizning o'tmish va kelajak maishiy turmushi haqidagi qarashlari, axloqiy me'yorlari, ruhiy olami, o'y-istaklari, orzu-armonlari, shuningdek, jonajon diyorumizning tabiiy iqlimi, geografik muhiti, hayvonot va nabotot olami ona tilimizning boy imkoniyatlaridan foydalanilgan holda badiiy obrazli tarzda aks ettirilgan. SHu vajdan har bir xalqning ertagi o'sha xalq tarixini ma'naviy-madaniy turmush tarzini, ichki dunyosini, imon-e'tiqodini boshqa qardosh elu elatlar bilan ijtimoiy munosabatlarini, urf-odatlarini, yashash joyining iqlimi va tabiiy shart-sharoitlarini o'rganishda muhim manba vazifasini o'taydi.

Deyarli barcha ertaklarning g'oyaviy yo'nalishi yagona maqsadga- mehnat ahlining buhk va yorqin kelajak uchun olib borgan kurashlarini, intilish va orzularini aks ettirishga qaratilgan. SHuning uchun ertaklar hamisha yaxshilik va murodga etishdan iborat umidbaxsh g'oya bilan yakun topadi.

Maishiy – hayotiy ertaklarning mazmuni bevosita real hayotga bog'liqdir. Ularda real ijtimoiy voqelik hayotiy uydirma asosida tasvirlanadi, hayotiy real kishilar bosh qahramon bo'lib keladi. Maishiy-hayotiy ertaklar taxayyulotdan deyarli xoli bo'lib, ayrim hollardagina fantastik detallar uchrashi mumkin.

Maishiy-hayotiy ertaklarda voqelik makoni aniq shahar yoki qishloqda kechadi, aniq qahramon ishtirokida hz beradi. Ular mazmun-mundariyasi va g'oyaviy yo'nalishi, obrazlariga

ko`ra sehrli-fantastik va hayvonlar haqidagi ertaklardan farq qiladi. Ularda aniq shaxsning o`z aql kuchi, tadbirkorligi, chidam va matonati, haksak insoniy fazilatlari tufayli murod-maqсадiga etishuvi ko`rsatib beriladi. SHu sababli maishiy-hayotiy ertaklar shjetini ijtimoiy-maishiy mazmundagi voqelik tashkil etadi. Ularning aksariyatida jamiyatdagi ijtimoiy kamchiliklar, nosozliklar, mehnat ahlining hukmron tabaqa vakillaridan noroziligi umumlashma obrazlarda ochib beriladi. “Ertaklar hech vaqt bekorchi, ermak narsalar emas,- deb yozgandi ulug` adib Muxtor Avezov,- ular hamma vaqt zo`r ijtimoiy va tarixiy ahamiyatga egadirlar. Bahaybat maxluqlar haqida hikoya qiluvchi ertak va afsonalar hamda bu boy janrning boshqa turli ko`rinishlarida u yoki bu davrning ijtimoiy, hayotiy kurashlari, xalq manfaatlarini badiiy ifodasini topgandir.” Ularda ajdodlarimizning yashash va kurash sabog`i ifodalangan.

Ertaklar xalq ijodining epik turiga kiradi. Uning o`ziga xos xususiyati – voqeabandligi, biror voqeani mukammal hikoya tarzida bayon qilishidir. ertaklar turmush voqeligini ajoyib va g`aroyib, jozibali qilib, kishilarda badiiy zavq uyg`otadigan holda aks ettiradi.

REFERENCES

1. O`zbek xalq og`zaki poetik ijodi (X.Razzoqov, T.Mirzaev, O.Sobirov, K.Imomov). Toshkent: «O`qituvchi» nashriyoti, 1980 yil.
2. H.Zaripov. Fozillar fazilati. 1969 yil.
3. M.Qodirov. O`zbek xalq og`zaki dramasi. Toshkent: «Fan» nashriyoti, 1963 yil.
4. M.Afzalov. O`zbek xalq ertaklari haqida. Toshkent: «Fan» nashriyoti, 1974 yil.
5. B.Sarimsoqov. O`zbek adabiyotida sajj`. Toshkent, 1978 yil.
6. M.Qodirov. Masxaraboz va qiziqchilar san`ati. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1971 yil.
7. M.Qodirov. Xalq qo`g`irchoq teatri. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1972 yil.
8. G`.Jaxongirov. O`zbek bolalar fol`klori. Toshkent, «O`qituvchi» nashriyoti, 1975 yil.
9. Common Similarities and Differences of Uzbek and English Fairy Tales
KS Jalilovna European Journal of Innovation in Nonformal Education 2 (1), 366-369
10. PHILOSOPHICAL ASPECTS OF GLOBALIZATION S Khalilova Gospodarka i
Innowacje. 28, 6-11
11. COMPARATIVE ANALYSIS OF UZBEK AND ENGLISH FAIRY TALES KS Jalilovna
IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 80-83
12. A CASE STUDY ON VOCABULARY LEARNING THROUGH READING FAIRY
TALES KS Jalilovna E-Conference Globe, 5-6

13. THE VALUE OF THE HERITAGE OF ABU ALI IBN SINA IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH EDUCATION S Khalilova American Journal of Research in Humanities and Social Sciences 14, 146-151
14. The act of performance of fairy tales and traditions of storytelling S Khalilova ACADEMICIA an International Multidisciplinary research Journal, 72-75
15. Common features between the genres of English and Uzbek folklore S Khalilova Asian Journal of Multidimensional Research, 323-327

MODERN SCIENCE
& RESEARCH